

KOMPYUTER LINGVISTIKASIDAGI ASOSIY YO‘NALISHLAR

Qo‘chqarova Madinabonu Po‘latjon qizi
Zaxiriddin Muxammad Bobur nomidagi
Andijon Davlat Universiteti Magistratura talabasi

Annotatsiya: G‘arb kompyuter lingvistikasida matnni avtomatik tahrir qilish dasturini yaratish bo‘yicha qilingan ba‘zi tadqiqotlar ilmiy ishning obykti hisoblanadi. Lotin yozuvida yozilgan rasmiy-idoraviy vailmiy uslubdagi matnlar, lotin yozuviga asoslangan o‘zbek adabiy tilining imlo lug‘atlari tadqiqotning predmeti bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Lingvistik modul tushunchasini yoritish; Avtomatik tahrirlovchi dasturlar va ularning vazifalarini ko‘rsatish; Matnlarni kompyuter yordamida tahrir qilish jarayonlarini tahlil etish.

Dasturning lingvistik ta‘minotini yaratish yo‘llarining optimal variantlarini tanlash.

Kompyuter lingvistikasi fani yangi soha bo‘lsa-da, hozirgi kunga qadar, qisqa vaqt ichida, turli yo‘nalishlari vujudga keldi. Tabiiy tillar negizida mashina tili yaratish, foydalanuvchining talab va ehtiyojlari kengayishi ushbu yo‘nalishlarni ko‘paytirdi. Kompyuterlingvistikasi fanining yo‘nalishlari shartli ravishda quyidagicha guruhlanadi:

1. Qoliplash va dasturlash ishlariga qaratilgan yo‘nalishlar:
 - muloqotni kompyuter yordamida qoliplash;
 - syujet strukturasi kompyuter yordamida qoliplash;
 - matnni katta hajmdagi matn (gipreteks) darajasida tasavvur etish;
 - axborot-izlanish sistemasi.
2. Til o‘rgatishga qaratilgan yo‘nalishlar:
 - til o‘rgatish jarayonlarini kompyuterlashtirish;
 - mashina tarjimasi.
3. Matnni tahlillashga qaratilgan yo‘nalishlar:
 - avtomatik tahrirlash;
 - statistik tadqiqotlar;
 - kompyuter leksikogarfiyasi.

Lug‘at yaratish loyihasini bosqichma-bosqich amalga oshirishga qat‘iy rioya qilish bilan quyidagilarni amalga oshirish mumkin:

1-bosqich – mualliflar guruhini shakllantirish. Bunda yaratilgan lug‘atning o‘ziga xos xususiyati mualliflar jamoasining ma‘lum tarkibini o‘z ichiga oladi. Tajribali leksikograf editor bo‘lishi shart. Tarjima lug‘atlarini yaratishda malakali

tarjimonlar talab qilinadi. Terminologik lugʻatning mualliflik kollektivi mutaxassisiz va terminolog, tavsiflangan bilim sohasi mutaxassisiz mumkin emas.

2-bosqich – lugʻat loyihasini yaratish. Ushbu bosqich hech boʻlmaganda lugʻatning zarurligi va dolzarbligini, uning maqsad va vazifalarini asoslash, aniq manzilni belgilash, lugʻat turi va asosiy xususiyatlarini aniqlashdan iborat. Bir vaqtning oʻzida muallifning innovatsion pozitsiyalariga, ikkinchi tomondan, zamonaviy lingvistik qarashlarga mos keladigan lisoniy birliklarning leksikografik tavsifi konsepsiyasini tuzishning murakkabligi va dialektik nomuvofiqligi aniq. Bundan tashqari, V.V.Morkovkinning: “Leksikografiya sohasidagi har qanday rejalashtirish, albatta, til materialining oldindan aytib boʻlmaydigan qarshilik koeffitsiyenti yoki sodda qilib aytganda, oldindan aytib boʻlmaydigan qiyinchiliklar koeffitsiyentidan foydalanishni oʻz zimmasiga olishi kerak”, degan mulohazasini ham unutmash kerak.

3-bosqich – lugʻat kartotekasini (yoki kompyuter maʼlumotlar bazasini) yaratish. Kart indeks, odatda, tanlangan matnlarning doimiy jadvalini tuzish, leksik birliklarning minimal kontekstlarini tanlash, tez-tez uchraydigan leksik materiallarni yaratish asosida tuziladi. Kart indeks, odatda, kelajakda boyroq boʻlishini hisobga olish kerak. Ilmiy tahlilning toʻliq obyektivligi va lingvistik faktlarning ishonchliligiga erishish nafaqat tabiiy, balki leksikografik faoliyatda ham zarurdir. Lugʻatlarni yaratish jarayonida kompyuterlashtirishni joriy etish va undan foydalanishning zamonaviy davri aks etgan lingvistik birliklarning juda koʻp qismini tez va ilmiy jihatdan qayta ishlashga yordam beradi.

4-bosqich – lugʻat loyihasida keltirilgan tamoyillar asosida soʻz boyligini tanlash, mualliflar jamoasi tomonidan qabul qilingan metodikaga muvofiq leksik materiallarni tizimlashtirish. Har qanday lugʻat loyihasini amalga oshirish ulkan, doimiy ravishda koʻpayib boradigan materiallarni izlash, toʻplash va saqlashni oʻz ichiga oladi. Til materialini yigʻish lugʻatshunosning asosiy vazifasidir. Bu tanlangan tadqiqot usullarini qatʼiy bajarish va lugʻat uchun zarur boʻlgan maʼlumotlarni cheklashdan iborat. Lugʻat bir qator matnlar bilan cheklangan boʻlishi kerak. Tanlash mezonlari, shuningdek, maʼlum birliklardan foydalanish chastotasi boʻlishi mumkin. Tahlil qilish uchun material tanlash bosqichida leksikograf kerak, u qanday manbalardan foydalanishni aniqlashi zarur. Manbalar yozma matnlar, ona tili yoki shevada soʻzlashuvchilarning ogʻzaki bayonotlari, turli xil maʼlumotnomalar, leksikografik adabiyotlar va boshqa koʻrinishda boʻlishi mumkin. Materialni tanlashda quyidagi asosiy tamoyillarga amal qilish kerak: xronologik, meʼyoriy, semantik farqlash prinsipi, funksional-uslubiy, tarjimashunoslik. Ushbu bosqichda mualliflarning nazariy pozitsiyasiga, leksikografik anʼana va yaratilayotgan lugʻatning maqsadi asosida ramzlar va yorliqlarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega emas.

5-bosqich – lugʻat yozuvining tuzilishi, mualliflik konsepsiyasini ishlab chiqish. Ushbu bosqichning asosiy maqsadi bitta: lugʻat yozuvida til birligi haqida imkon

qadar ko‘proq ma‘lumot berish, har xil turdagi minimal vositalardan foydalanish. Zamonaviy sharoitda eng ommaboplarini murakkab leksikografik asarlar bo‘lib, zarurat tug‘ilganda etimologik ma‘lumotnomalarga va leksemalarning grammatik/aksentologik xususiyatlariga, so‘z hosil qilish qobiliyatiga va kombinatsiyaga e‘tibor beriladi. Muhokama, ammo mualliflar jamoasi tomonidan ko‘rib chiqilishi shart bo‘lgan frazeologik iboralar va illyustratsion jummalarni – tavsiflangan leksemalar zarur bo‘lgan minimal matn shakllarini kiritish masalasi bo‘lib qolmoqda.

6-bosqich – tanlangan lisoniy birliklarni to‘g‘ridan to‘g‘ri leksikografik (odatda kompyuter) talqin qilish lug‘at yaratishning asosiy bosqichi. Lug‘at yozuvlarini tuzish odatiy, mexanik masala, degan fikr begonadir, biroq lug‘at ustida ishlash ilhom va ijodiy izlanishlarsiz mumkin emasligi allaqachon ta‘kidlangan edi. Lug‘at ishi san‘atga o‘xshashdir – she‘riy, musiqiy, chiroyli.

7-bosqich – lug‘atni nashrga tayyorlash. Ushbu bosqich lug‘at matnini tahrirlash, tarjima ekvivalentlarini, etimologik havolalarni, iboralarni, illyustratsion jummalarni, ramzlarni, leksikografik belgilarni va boshqalarni keltirish va aniqlashtirish, shriftlarni tanlash, rangli rasmlarni o‘z ichiga oladi. Paradoksal tuyulishi mumkin, ammo amalda lug‘at mualliflari texnik muharrir, korrektor, matn terish mashinasi, kompyuter texnikasi va h.k. Faqat ular eng murakkab leksikografik organizm yaratishning barcha nuanslariga to‘liq egalik qiladi.

Shu bilan bir qatorda, ona tilini milliy til sifatida o‘rganuvchilar uchun tuziladigan o‘qitish dasturlarida asosiy urg‘u grammatik bilimlarni o‘zlashtirishga emas, tildan to‘g‘ri foydalana olish, amalda oqilona qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirishga qaratilgan bo‘lishi kerak. Shuningdek, maktabda o‘quvchining sinfiga, yoshiga qarab dasturlar yaratish kerak bo‘ladi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun alohida dasturlar yaratishdan boshlash maqsadga muvofiqdir. Chunki yoshlikdan boshlab ularda til ko‘nikmalarini shakllantirish yuqori sinflarga o‘tganda samarali natija beradi. Til o‘qitishdagi dasturlarda quyidagi topshiriqlarni tavsiya qilish mumkin:

1. “Quyidagi so‘zlarni imlo jihatdan to‘g‘irlang hat, xavas, to‘xson, xayot, dori-hona, ishor, ishlapti (bu topshiriq bugungi kunning dolzarb muammosi bo‘lgan savodxonlik masalasiga yaqindan ko‘mak beradi, o‘quvchilarda lug‘at bilan ishlash ko‘nikmalari.

2. “Do‘stingiz bilan “Kelajakdagi maqsadlarim” mavzusida suhbatlashing. Suhbat jarayonida anaqa, munaqa, o‘shanaqa kabi olmosh variantlaridan, shevaga oid so‘zlarda foydalanmang, so‘zlar takroridan saqlaning” (bu topshiriq dars jarayonida bajarilishi kerak. O‘quvchilarda nutqiy ravonlikni, muomala madaniyatini shakllantiradi).

3. Dasturda video lavhalar ham o‘z ifodasini topishi kerak. O‘quvchilar uni kuzatish orqali xatoliklarni topishi yoki yangi jihatlarini o‘rganishi kerak.

4. Qo‘shimchalarni to‘g‘ri qo‘llash mahoratini shakllantirishga qaratilgan mashqlar o‘z ifodasini topishi (boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun tuziladigan dasturlarda). Masalan: Bizda mamlakatimizda juda chiroyli binolarni bor. O‘quvchilar kutubxonadan boradilar. Matnni avtomatik tahlil qilish. Insoniyatning rivojlanish tarixida qo‘lga kiritgan barcha yutuqlari zamirida o‘zining hayotiy faoliyatini yaxshilash, qisqa fursatlarda ko‘p ishlarni amalga oshirish, aql -zakovatini tuganmas imkoniyatlarini namoyon qilish maqsadi yotadi. Kompyuter texnologiyalari deb nom olgan asrimizda fan-texnika yutuqlari deyarli barcha sohaning ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Jumladan, tilshunoslik sohasi ham ayni shu jarayondan mustasno emas. Matematika, informatika, lingvistik fanlarining kesishgan nuqtasida paydo bo‘lgan yangi soha – kompyuter lingvistikasini axborot texnologiyalarisiz, kompyuter dasturlarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Endilikda bu hodisa lingvistika oldiga yangi talablarni qo‘yib, fan doirasida turli yo‘nalishlarning paydo bo‘lishiga zamin tayyorladi. Biz ma‘lumotlarni tez fursatlarda samaradorligi yuqori bo‘lgan holatda olishni xohlaymiz. Qaysi manbaga murojaat qilmaylik, unda ifodalangan asosiy fikrni tezlikda anglash, matn mazmunini o‘zlashirish diqqatimiz markazida bo‘lgan. Ayni shu narsani kompyuter dasturi yordamida savoljavob tarzida amalga oshirish mumkin. Ya‘ni dasturning o‘zi savol qo‘yadi, javob beradi va matnni tahlil qiladi. Dastlab onlayn tarzida savol-javob usulida ishlaydigan tizim tarixiga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. START dunyodagi birinchi savol-javob tarzida ishlaydigan onlayn boshqaruv tizimi hisoblanadi. Bu tizim 1993-yil dekabr oyidan boshlab doimiy foydalana boshlangan. Boris Katz va uning hamkorlari InfoLab Group tomonidan rivojlantirilgan. Axborot beruvchi g‘ayrioddiy bu tizimning maqsadi foydalanuvchilarga “soniyada to‘g‘ri ma‘lumot”ni yetkazish bo‘lgan. Bu tizim dastlab milliondan ortiq inglizcha joylar (shaharlar, poytaxtlar, ko‘llar, koordinatalar, ob-havo, xaritalar, demografik holat, siyosiy va iqtisodiy tizim), filmlar (nomlari, aktyorlari, rejissorlari), odamlar (tug‘ilgan yili, joyi...), lug‘atlar haqidagi savollarga javoblarni o‘zida qamragan edi. Ular shartli ravishda geografiya, madaniyat va san‘at, ilm-fan kabi bo‘limlarga bo‘lingan.

Statistik tadqiqotlar – tilning lug‘at boyligi bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan yo‘nalish hisoblanadi. Xorijiy va rus tilshunosligi bu borada ancha ilgari ketgan. Rus tilshunosligida funksional uslublarning barcha sathlari statistik metodda ishlab chiqilgan. Turk tilshunosligida esa ilmiy, badiiy va publisistik uslublarni kompyuter yordamida chastotali, alfavit-chastotali va chappa lug‘atlar yaratilgan. O‘zbek tilshunosligida matnni statistik tahlil qilish bilan ilk bora V.V.Reshetov shug‘ullanib, o‘zbek matbuotidagi so‘zlarni kelib chiqish (o‘zbekcha, arabcha, forsha, ruscha) va so‘z turkumlarining chastotasini tadqiq etadi va ko‘p qo‘llanuvchi so‘zlar lug‘atini tuzdi⁴. Keyinchalik A.K. Borovkov gazeta materiallarini (“Zarafshon” gazetasi) o‘rganib, ularda o‘zlashgan so‘zlarning qo‘llanilish chastotasini aniqlagan. O‘zbek tilida otli so‘z birikmalarining

qo'llanilish chastotasini aniqlash N.Yoqubova tomonidan amalga oshirildi.. Bafojev Alisher Navoiy asarlari leksikasini leksik-semantik, statistic va mavzuiy uslublardan foydalanib, shoirning yigirma to'rt asaridan jami 26035 so'z shakllarini tahlilladi. Bobojonov F.K. o'zbek jadid dramalarining til xususiyatlarini o'rganish jarayonida M.Behbudiyning "Padarkush" dramasi lug'aviy birliklarning qo'llanilishi bo'yicha statistik tahlil (2176 so'zdan, 822 ta lug'aviy va frazeologik birlik, 1314 grammatik shakllar) o'tkazgan. M.M.Yoqubbekovanning o'zbek xalq qo'shiqlarining lingvopoetik xususiyatlariga bag'ishlangan ilmiy ishida badiiy tasvir vositalari-o'xshatish, metafora va sifatlash kabi ko'chmlarning qo'llanish faolligini har yuz bandni bir nisbatda hisoblab, xalq qo'shiqlarida ko'chmlarning boshqa tasvir vositalaridan ko'ra ko'proq qo'llanilganini aniqlagan va ularning lingvopoetik tahlilini keltirgan.

I.Xudonazarov o'z tadqiqotida Ergash Jumanbulbul dostonlarida antroponimlarning semantik-uslubiy xususiyatlari xususida fikr yuritib, Ergash Jumanbulbul shoirning nashr etilgan dostonlarida 304 ta antroponimlar mavjudligini aniqlagan va ma'noviy munosabatlarini yoritib bergan. Shuningdek, Samarqand davlat chet tillar institutida faoliyat ko'rsatayotgan "Injener tilshunosligi" markazining ilmiy xodimlari o'zbek tilidagi matnlarga qayta ishlov beradigan kompyuter dasturini yaratish, funksional uslublarga oid matnlarni yig'ish, statistik ishlov berish va inglizcha-o'zbekcha mashina tarjimasini yaratish sohasida bir qator ishlarni amalga oshirganlar. Umuman olganda, fan taraqqiyotining hozirgi darajasi lisoniy hodisalarning nazariy va amaliy muammolarini matematik metodlar yordamida aniq hal etishni talab qiladi. Injener tilshunosligi tilning barcha sathlarida aniq dalillar bilan chuqur o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kompyuter leksikografiyasi – kompyuter lingvistikasining yana bir yo'nalishi bo'lib, unda lug'atlarni tuzish va qo'llash o'rganiladi.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Абдурахмонов Х., Рафиев А., Шодмонкулова Д. Ўзбек тилининг амалий грамматикаси.—Тошкент:Ўқитувчи,1992.
2. Абжалова М.А. Ўзбек тилидаги матнларни компьютер воситасида таҳрир қилиш дастурининг лингвистик таъмини// Магистр илмий даражасини олиш учун ёзилган.диссертация//Тошкент-2011.
3. Бушуй Т., Сафаров Ш. Тил қурилиши: таҳлил методлари ва методологияси. Тошкент: Фан, 2007.—Б.165-173.
- 4.Икромова Ҳ.З. Инсон-компьютер-келажак.—Ташкент: О'zbekiston,1991.—В. 8-24.
- 5.Ҳо'ldoshev В. О'zbekkompyuterlingvistikasimuammolarihaqida // О'zbek tilshunosligi masalalari (ilmiy maqolalar to'plami). – Samarqand: SamDU nashri, 2004.—В.17-22.
- 6.“Lingvist” (IV ilmiy maqolalar to'plami). Toshkent.: Akademnashr, 2013. 7. “Lingvist” (V ilmiy maqolalar to'plami). Toshkent.: Akademnashr, 2014.